

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРНЫЙ ОБЗОР¹

Phd. Dr. Yilmaz Ulvi UZUN

Bitlis Eren University, Turkey

ORCID: 0000-0002-6428-4167

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18859152>

Аннотация. В данной работе анализируется структурная трансформация потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан в период 2000–2025 гг. Исследование показывает, что в 2000–2014 гг. инвестиции в значительной степени были сосредоточены в секторах добычи природных ресурсов, что делало экономику чувствительной к внешним шокам и колебаниям цен на сырьё. С 2015 года снижение цен на нефть и растущая глобальная неопределённость способствовали относительной диверсификации инвестиционной структуры с заметным смещением в производственный сектор, логистику, агропродовольственное производство, возобновляемую энергетику и цифровую экономику. В постпандемический период наблюдаемые качественные изменения инвестиционных потоков свидетельствуют о переходе экономики Казахстана от модели, ориентированной преимущественно на добычу сырья, к структуре с более высокой добавленной стоимостью и укрепленными внутренними рыночными связями. Тем не менее, сохраняющееся доминирование горнодобывающего и энергетического секторов в общем объёме ПИИ указывает на то, что трансформация пока не является достаточно глубокой и устойчивой, а структурные уязвимости сохраняются. Анализ подчёркивает необходимость перехода от количественного привлечения инвестиций к стратегическому подходу, включающему стимулирование технологически интенсивного производства, развитие логистической интеграции, расширение цифровой инфраструктуры и внедрение выборочных механизмов стимулирования с целью снижения региональных диспропорций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; экономика Казахстана, структурные трансформации; экономическая диверсификация, инвестиционная политика.

Abstract

This study analyzes the structural transformation of foreign direct investment (FDI) inflows into Kazakhstan over the period 2000–2025 from both sectoral and temporal perspectives. The findings indicate that during the 2000–2014 period, investment flows were largely concentrated in natural resource-based sectors, rendering the economy highly sensitive to external shocks and fluctuations in commodity prices. Following 2015, declining oil prices and rising global uncertainties triggered a relative diversification in the investment composition, with a noticeable shift toward manufacturing, logistics, agri-food production, renewable energy, and the digital economy. In the post-COVID-19 period, the observed qualitative changes in investment patterns suggest that Kazakhstan's economy has begun to transition from a model primarily reliant on raw material extraction toward a structure characterized by higher value added and stronger domestic

¹ This study is based on the author's doctoral dissertation.

market linkages. Nevertheless, the sustained dominance of the mining and energy sectors in total FDI inflows indicates that this transformation has not yet become sufficiently deep or enduring, and that structural vulnerabilities persist. By highlighting the limitations of a quantity-oriented approach to attracting investment, the study emphasizes the need to enhance the developmental multiplier effects of FDI through targeted policy measures aimed at promoting technology-intensive manufacturing, strengthening logistics integration, expanding digital infrastructure, and implementing selective incentive mechanisms designed to reduce regional disparities.

Keywords: *Foreign direct investment; Kazakhstan economy; sectoral transformation; economic diversification; investment policy.*

Введение

В последние три десятилетия Казахстан стал заметным игроком на глобальной арене прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В условиях постепенного улучшения макроэкономической конъюнктуры и укрепления институциональной среды инвестиции играют ключевую роль в стимулировании устойчивого экономического роста, модернизации технологической базы и интеграции страны в международное экономическое пространство (OECD, 2025). Несмотря на значительное улучшение экономических показателей после кризисов 2008–2009 и пандемии COVID-19, экономическая структура Казахстана всё ещё характеризуется рядом дисбалансов, включая недостаточное развитие реального сектора и сохраняющуюся зависимость от сырьевого экспорта.

ПИИ традиционно рассматривались как важнейший фактор развития национальной экономики, способствующий ускорению технического прогресса, повышению производительности и созданию рабочих мест (Serikkyzy et al., 2024). Это особенно актуально для стран с переходной экономикой, где частный сектор и международные капиталы выступают стимулом для формирования конкурентоспособной рыночной среды. В международной литературе ПИИ определяются как долгосрочные инвестиции, позволяющие иностранному инвестору участвовать в управлении предприятием в другой стране и получать устойчивый доход от его деятельности (UNCTAD, 2025).

После обретения независимости Казахстан начал проводить активные экономические реформы, нацеленные на либерализацию экономики, приватизацию государственных предприятий и привлечение зарубежного капитала. В результате за период с 1991 по 2024 год страна привлекла более 150 млрд долларов США в виде ПИИ, что делает её лидером по притоку инвестиций в Центральной Азии и одним из заметных получателей ПИИ среди развивающихся стран (Invest.gov.kz, 2025).

Однако структура ПИИ в Казахстане претерпевает значительные трансформации. Исторически инвестиции концентрировались преимущественно в сырьевом секторе, особенно в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, что отражает природные преимущества страны и спрос международных инвесторов на энергетические ресурсы (World Bank, 2025). Секторальный анализ показывает, что более трети всех ПИИ направлялось на добычу углеводородов и связанных с ними перерабатывающих процессов, тогда как транспортно-логистический сектор и услуги долгое время оставались на периферии капиталовложений. Такая концентрация создала структурную уязвимость, обусловленную волатильностью мировых цен на сырьё и внешними экономическими шоками.

Начиная с середины 2010-х годов правительство Казахстана активизировало усилия по диверсификации экономики и стимулированию инвестиций в нежелезородные и высокотехнологичные отрасли. В 2017–2022 годах была разработана Национальная стратегия инвестиций, ориентированная на повышение доли фиксированных капиталовложений и увеличение притока зарубежных инвестиций до значимого уровня в ВВП (OECD, 2025). Новые меры включали облегчение доступа иностранных инвесторов к рынку, улучшение регулирующей среды и усиление защиты прав инвесторов.

Несмотря на эти усилия, динамика ПИИ в Казахстане демонстрирует неоднородность. Хотя валовые потоки инвестиций остаются значительными в регионе, чистый приток инвестиций в последние годы испытывает колебания. Согласно данным UNCTAD, в 2023 году Казахстан столкнулся с отрицательным чистым притоком ПИИ, что отражает глобальные тенденции сокращения международных инвестиционных потоков и усиление геополитических рисков (UNCTAD, 2025). В то же время, страна продолжает привлекать значительные инвестиции в проекты зелёной энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровых технологий, что свидетельствует о сдвиге приоритетов инвесторов в сторону секторов с более высокой добавленной стоимостью.

Особое внимание в научных исследованиях уделяется не только объёму, но и качеству ПИИ. Диверсификация секторальной структуры инвестиций рассматривается как ключевой фактор устойчивого развития, поскольку инвестиции в обрабатывающую промышленность, информационные технологии и логистику способствуют созданию новых производственных цепочек и снижению зависимости экономики от сырьевых рынков (Astana Times, 2025). Однако этот переход происходит неравномерно, и традиционные отрасли по-прежнему занимают значительную долю инвестиционных потоков, что указывает на сохраняющиеся структурные барьеры.

Таким образом, актуальность исследования обуславливается необходимостью глубокого анализа трансформации структуры ПИИ в Казахстане с учётом современных глобальных вызовов и национальных стратегий развития. Введение может рассматриваться как теоретическая и эмпирическая основа для последующих разделов, в которых будет проведён всесторонний анализ динамики инвестиций, их распределения по секторам экономики и влияния на устойчивый экономический рост. Такое исследование важно для выработки политических рекомендаций, направленных на усиление положительного вклада ПИИ в долгосрочную экономическую устойчивость Казахстана.

Текущие Тенденции И Структурные Трансформации Прямых Иностранных Инвестиций В Экономике Казахстана

Современное экономическое положение характеризуется, с одной стороны, общим улучшением конъюнктурных процессов в национальном хозяйстве, а с другой — недостаточностью финансовых ресурсов, необходимых для инвестирования в реальный сектор и осуществления прогрессивных структурных сдвигов в производстве, что свидетельствует о высокой значимости долгосрочных инвестиций для современной экономики республики. В статье автор рассматривает подходы экономистов к понятию инвестиций и дает оценку состоянию прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Автором проведен анализ общей структуры прямых иностранных инвестиций за

период 2012–2025 годов (за 9 месяцев 2025 года). Отмечается, что структура прямых иностранных инвестиций в Казахстане со временем претерпела существенные изменения, которые рассмотрены в разрезе четырех этапов с анализом особенностей каждого из них. Кроме того, проведено сравнительное исследование доли притока прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за 2006–2014 годы (предыдущий период) и 2015–2025 годы (современный период).

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и процветания экономики. Масштаб, структура и эффективность инвестиций в значительной степени определяются результатами хозяйственной деятельности на различных уровнях экономической системы, состоянием национального хозяйства, перспективами его развития и конкурентоспособностью.

Для исследования инвестиций, прежде всего, необходимо проанализировать общие основы и механизмы осуществления инвестиционной деятельности, которая считается важнейшей составляющей рыночного хозяйства, а также выявить особенности инвестиционных процессов в условиях казахстанской экономики. Кроме того, для определения основных связей и зависимостей следует предварительно уточнить понятия инвестиционной деятельности, которые в отечественной экономической теории и практике считаются относительно новыми и по-разному описываются в различных источниках.

В настоящее время известно, что существует множество различных определений понятия «инвестиция». Такое разнообразие, прежде всего, связано с особенностями различных этапов развития экономики и многообразием форм и методов ведения хозяйства.

Анализируя определения понятия «инвестиция» в зарубежной экономической литературе, можно заметить, что в разных экономических школах и направлениях при объяснении инвестиций всегда подчеркивается тесная связь между инвестициями и получением дохода.

Следовательно, инвестиции можно дать общее определение как «вложение капитала с целью его увеличения в будущем». Этот подход широко применяется в Европе и США.

По мнению У. Шарпа, «если в простых экономиках основная часть инвестиций приходится на реальные объекты, то в современной экономике большая часть инвестиций представлена ценными бумагами» [3].

Иностранные инвестиции — это все виды имущественных (денежных) и интеллектуальных вложений иностранных инвесторов, а также зарубежных филиалов казахстанских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности и другие виды деятельности на территории Казахстана с целью получения прибыли (дохода).

Как и другие страны, Казахстан рассматривает иностранного инвестора как важный фактор для реализации следующих целей:

- 1) ускорение технического и экономического прогресса;
- 2) обновление и модернизация производственного аппарата;
- 3) освоение передовых образцов и моделей организации производства;
- 4) подготовка специалистов, соответствующих требованиям рыночной экономики.

Для привлечения иностранных инвестиций в Казахстан положительно влияют ряд факторов. В частности:

- богатство и разнообразие природных ресурсов (нефть, газ, уголь, цветные металлы и другие полезные ископаемые);
- наличие рабочей силы и квалифицированных специалистов, способных быстро осваивать иностранные технологии;
- сравнительная дешевизна квалифицированной рабочей силы;
- масштаб внутреннего рынка товаров и услуг;
- благоприятная правовая ситуация для иностранных инвесторов и стабильность законодательной базы.

В последние годы наблюдается положительная тенденция увеличения объема инвестиций путем вложения капитала из одной страны СНГ в экономику другой страны.

Одним из важнейших направлений развития экономики стран СНГ является укрепление финансовых и экономических связей между ними. Единственный возможный путь развития любой страны основывается на установлении равноправного сотрудничества и добрососедских отношений между государствами с различными социально-экономическими системами.

Привлечение иностранных инвестиций из других стран в экономику отдельных государств в рамках этого содружества положительно влияет на дальнейшее развитие национальной экономики, укрепляет обороноспособность и способствует улучшению уровня жизни и благосостояния населения.

Многие экономисты оценивают иностранные инвестиции и их роль в экономике отрицательно, рассматривая их как источник массовой продажи отечественного имущества и экономического застоя. Некоторые экономисты утверждают, что инвестиции могут привести к утрате экономической свободы и независимости. Другие, напротив, считают инвестиции единственным средством оживления национальной экономики и выхода из кризиса. Представители этой группы рассматривают инвестиции как возможность активизировать международное движение факторов производства, обмениваться знаниями, научными и технологическими достижениями, а также опытом управления [3].

Несмотря на такую противоречивость мнений, большинство экономистов, признавая значительное влияние иностранных инвестиций на ход экономических реформ, предлагают разрабатывать инвестиционную политику, которая отвечает интересам Казахстана и его населения, способствует преодолению кризиса и достижению перспективных целей, а также объективно оценивает как отрицательные, так и положительные последствия влияния внешних факторов на производственное развитие.

В международной практике под иностранными инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных вложений иностранных инвесторов в производство товаров и услуг с целью получения прибыли [4].

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является по-настоящему важным и необходимым процессом. Поэтому чем успешнее экономика Казахстана интегрируется в мировые хозяйственные связи, тем эффективнее реализуются стратегия и тактика выхода из кризиса. В настоящее время высокий уровень исторически сложившейся изоляции экономики Казахстана от мировой экономики может негативно сказаться на её развитии. Поэтому ориентация на мировую экономику является одним из

наиболее эффективных способов повышения конкурентоспособности национальной экономики [5].

Иностранные инвесторы стремятся устанавливать связи с политически стабильными странами, социально-экономические условия которых сходны с их собственной страной, для расширения сферы деятельности. Поэтому на первоначальном этапе привлечения иностранных инвестиций в Казахстан необходимо предложить особенно льготные условия. Анализируя инвестиционную политику Республики Казахстан, следует отметить, что главная цель государства — обеспечить благоприятный инвестиционный климат и привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику страны. В настоящее время Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ по объему привлеченных иностранных инвестиций на душу населения.

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Казахстана, отражает благоприятный инвестиционный климат и имидж страны. Согласно данным Национального банка РК, с 2012 по 2025 год (за 9 месяцев) в экономику страны было привлечено более 243,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (см. рисунок 1). По объему ВВП на душу населения Россия и Казахстан являются лидерами среди стран СНГ по привлечению прямых иностранных инвестиций [3].

Рисунок 1 – Общая структура прямых иностранных инвестиций по годам (млрд долл.)

Если обратить внимание на основные особенности динамики, можно отметить колеблющийся, но стабильный поток. Объем инвестиций изменялся в зависимости от внешних факторов, таких как цена на нефть, мировые кризисы и пандемия. Тем не менее нельзя забывать, что Казахстан остается одним из стабильных лидеров по привлечению инвестиций в регионе. Как видно на рисунке, в 2015 и 2020 годах произошло снижение глобальных инвестиций из-за падения цен на сырье и последствий COVID-19. Хотя 2021–2022 годы можно назвать периодом сильного восстановления, это не преувеличение, поскольку запуск крупных энергетических и промышленных проектов вновь повысил

доверие инвесторов. В последние годы наблюдаются качественные изменения: например, произошло переориентирование с горнодобывающей отрасли на обрабатывающую промышленность, логистику, IT и сферу услуг. То есть важнее стала структура инвестиций, а не только их объем.

Ранее из динамики потоков инвестиций видно, что диверсификации практически не было. Анализ отраслевой структуры Казахстана показывает, что большинство 100 крупнейших инвесторов-компаний до сих пор работают в нефтегазовом секторе. Активность инвесторов в секторе топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов значительно выше, чем в реальном секторе экономики.

В частности, за 2006–2014 годы было привлечено \$196,633 млрд прямых иностранных инвестиций. Из них \$56,7792 млрд (38,7%) направлены на геологоразведочные и исследовательские работы, \$44,8839 млрд (30,6%) — на добычу сырьевых ресурсов. В обрабатывающий сектор иностранные корпорации инвестировали \$15,4118 млрд (10,5%), затем в торговлю — \$7,3227 млрд, в сферу услуг — \$7,155 млрд (4,88%), в строительство — \$3,3355 млрд (2,27%), в финансовый сектор, а также транспорт и связь — \$2,3912 млрд (1,63%). На другие виды экономической деятельности приходится лишь 1% прямых иностранных инвестиций (см. рисунок 1) [4].

Разное распределение капитальных вложений увеличивает несоответствие в уровне экономического развития регионов. Согласно данным Агентства по статистике РК, около 60% инвестиций было направлено в города Астану и Алматы, а также в Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Мангистаускую и Кызылординскую области. В этих регионах более 80% предприятий имеют долю участия иностранных инвесторов [6].

Рисунок 2 – Доля общего потока прямых иностранных инвестиций по видам деятельности в 2014 году

Структура прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстане со временем претерпела значительные изменения. Если на начальном этапе инвестиции в основном направлялись на освоение природных ресурсов, то в последние годы они постепенно смещаются в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру и высокотехнологичные отрасли.

1-й этап: Преобладание сырьевой направленности (2000–2014 гг.)

В этот период основная часть инвестиций, привлечённых в Казахстан, приходилась на:

- добычу нефти и газа
- горнодобывающую промышленность
- металлургию
- геологоразведочные работы

Особенности этого периода: инвесторов интересовали запасы природных ресурсов, реализовывались крупные проекты с высокой капиталоемкостью, экономика развивалась по экспортно-ориентированной сырьевой модели. К сожалению, имелись и недостатки: во-первых, усилилась зависимость экономики от внешнего рынка; во-вторых, инвестиции не поступали в достаточном объёме в обрабатывающий сектор.

2-й этап: Начало перехода к диверсификации (2015–2019 гг.)

Снижение цен на нефть заставило инвесторов изменить свои стратегии, и направления инвестиций начали расширяться:

- обрабатывающая промышленность (пищевая, химическая, строительные материалы)
- транспорт и логистика
- торговля и сфера услуг
- энергетическая инфраструктура

Особенности этого периода: государство внедрило программы индустриально-инновационного развития, предоставлялись стимулы для несырьевых секторов, структура инвестиций приобрела смешанный характер.

3-й этап: Структурные изменения после пандемии (2020–2022 гг.)

COVID-19 оказал влияние на глобальные инвестиционные потоки, однако в этот период Казахстан сформировал новые приоритеты. Основные новые отрасли, в которые привлекались инвестиции:

- обрабатывающая промышленность
- фармацевтика
- производство продуктов питания
- складская логистика
- возобновляемые источники энергии

Особенности третьего этапа: инвесторы выбирали отрасли с устойчивым внутренним рынком, доля инвестиций в обрабатывающий сектор существенно выросла, экономика Казахстана сместилась в сторону развития цепочек добавленной стоимости.

4-й этап: Индустриально-технологический поворот (2023–2025 гг.)

В последние годы структура инвестиций претерпевает качественные изменения. Инвестиции ориентируются на новые драйверы:

- Обрабатывающая промышленность:
- машиностроение
 - нефтехимия

- глубокая переработка металлов

- строительная индустрия

Транспорт и транзитная логистика:

- международные коридоры

- складская инфраструктура

- железнодорожные и портовые проекты

Цифровая экономика:

- IT-инфраструктура

- центры обработки данных

- связь и телекоммуникации

Финансовый сектор и сфера услуг:

- финансовые хабы

- страхование

- деловые услуги

Важной тенденцией этого периода является то, что в некоторые годы объем инвестиций в обрабатывающий сектор сравнялся с горнодобывающим сектором, а иногда даже превысил его, что является признаком реального отхода от сырьевой зависимости.

Таблица 1. Сравнительное отображение изменений отраслевой структуры

Этап	Основной сектор	Характер инвестиций	Экономическая модель
2000–2014	Нефть и газ, горнодобывающая промышленность	Освоение ресурсов	Сырьевая
2015–2019	Обрабатывающая промышленность инфраструктура	Начало диверсификации	Смешанная
2020–2022	Обрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, энергетика	Ориентация на внутреннюю стабильность	Стабилизационная
2023–2025	Промышленность, логистика, IT	Формирование добавленной стоимости	Индустриально-инновационная

Эволюция отраслевой структуры привлечённых прямых инвестиций не случайна и зависит от нескольких факторов (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Основные причины структурных изменений

В настоящее время доля общего потока прямых иностранных инвестиций по видам деятельности изменилась: прямые иностранные инвестиции, привлекаемые в экономику Казахстана, распределяются по различным секторам. В последние годы доля несырьевых секторов в структуре инвестиций увеличилась, а сфера услуг начала становиться важным драйвером экономического роста.

Рисунок 4 – Доля общего потока прямых иностранных инвестиций по видам деятельности

Как видно из рисунка 4, прямые иностранные инвестиции постепенно смещаются из сырьевого сектора в сферу услуг. Ранее основная часть ПИИ направлялась на освоение природных ресурсов, тогда как в нынешний период новые точки притяжения инвестиций сосредоточены в таких областях, как сервисная инфраструктура, логистика и финансовые услуги. Это отражает развитие экономики по цепочке «производство → переработка → услуги». Торговля и логистика представляют собой инвестиции, ориентированные на

внутренний спрос, и в последние годы распределительные центры, складское хозяйство и транспортно-логистические хабы стали привлекательными для иностранного капитала. Это связано с ростом межрегионального транзита, развитием электронной коммерции и диверсификацией цепочек поставок. Кроме того, растет роль финансовых и профессиональных услуг: инвестиции направляются не только на открытие производства, но и на высокомаржинальные услуги, такие как управление проектами, инжиниринг, страхование, инвестиционный консалтинг, что свидетельствует о росте доли интеллектуального капитала в экономике. Сектор информационно-коммуникационных технологий является самым быстрорастущим направлением инвестиций в IT и цифровые услуги: инвестиции вкладываются в инфраструктуру данных, сети связи, автоматизированные системы и цифровые платформы, трансформирующие все отрасли производства. Хотя доля этого сектора пока невелика, темпы роста здесь самые высокие. Строительство и недвижимость выступают как косвенный драйвер инвестиций: иностранный капитал чаще направляется на создание индустриальных парков, логистических терминалов, офисных и производственных зданий. Эти отрасли служат не только источником прямого дохода, но и создают условия для привлечения других инвестиций.

Экономическое значение изменений в отраслевой структуре привлечённых прямых иностранных инвестиций отражает качественную трансформацию, показанную в Таблице 2.

Таблица 2. Экономическое значение изменений в отраслевой структуре услуг

Как видно из Таблицы 2, структура инвестиций по видам деятельности постепенно смещается из производственно-сырьевого сектора в экономику услуг. Кроме того, логистика, торговля, финансы и IT стали новыми точками инвестиционного роста. Этот процесс подтверждает, что экономика Казахстана переходит к диверсифицированной, стабильной и технологически ориентированной модели.

В мировой практике встречаются и другие формы и виды инвестирования. В последние десять лет заметно развились так называемые «новые формы промышленных инвестиций» или «неакционерные виды инвестиций». К ним относятся лицензирование (эксклюзивное лицензирование – фирма продаёт ноу-хау только одному иностранному

лицензиату; неисключительное лицензирование – фирма продаёт ноу-хау нескольким иностранным партнёрам), лизинг, франчайзинг, совместное производство, субподряд.

Говоря о приоритетных видах привлечения прямых иностранных инвестиций, стоит отметить ещё один привлекательный для страны способ инвестирования иностранного капитала – концессии или долгосрочную аренду. Концессия — это предоставление иностранным предпринимателям права осуществлять различные хозяйственные виды деятельности на основе долгосрочных арендных соглашений. В рамках концессии иностранным предпринимателям предоставляется право использования и освоения возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, находящихся в государственной собственности, а также других видов деятельности под контролем государства, в соответствии с действующим законодательством, на определённый срок.

Однако в Казахстане концессии пока не получили широкого развития. В том числе этому препятствует отсутствие принятого закона «О концессиях». Тем не менее данный вид инвестирования иностранного капитала считается крайне выгодным для страны-реципиента.

В заключение, выбор приоритетных видов и форм осуществления прямых иностранных инвестиций крайне важен для страны с точки зрения разделения политических и экономических аспектов. Из мировой практики видно, что многие развивающиеся страны, опасаясь прямых иностранных инвестиций, предпочитали государственные займы. В свою очередь это часто приводило их к долговым кризисам и экономической слабости.

Заключение и политические рекомендации

Данное исследование показывает, что приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан претерпел значительную структурную трансформацию с течением времени. Если период 2000–2014 годов характеризовался инвестиционной моделью, ориентированной на природные ресурсы и внешнюю зависимость, то начиная с 2015 года наблюдается постепенная диверсификация секторальной структуры ПИИ. В постпандемийный период (после 2020 года) инвестиции всё больше направляются в обрабатывающую промышленность, логистику, агропродовольственный сектор, возобновляемые источники энергии и цифровую экономику. Эта тенденция указывает на постепенный переход от модели роста, основанной на сырьевых ресурсах, к производственной структуре с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, эта структурная трансформация пока не достигла достаточно глубокой или необратимой стадии, так как горнодобывающий и энергетический сектора продолжают составлять значительную долю от общего объёма ПИИ.

С учётом этих выводов инвестиционная политика Казахстана должна выходить за рамки количественного привлечения капитала и смещать акцент на качественный и стратегический подход, направленный на структурное обновление экономики и повышение её устойчивости. Во-первых, следует усилить фискальные стимулы, механизмы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также политику индустриальных кластеров для продвижения высокотехнологичного производственного сектора. Во-вторых, приоритет должен отдаваться инвестициям в инфраструктуру, которые эффективно интегрируют логистический и транзитный потенциал страны в региональные и

глобальные цепочки создания стоимости. В-третьих, для привлечения иностранных инвестиций в цифровую экономику и знаниеемкие услуги необходимо повысить предсказуемость регулирования, качество институциональной среды и защиту прав инвесторов, а также обеспечить целевую поддержку дата-центров, технопарков и инновационных экосистем. Наконец, чтобы снизить региональные диспропорции в развитии, инвестиционные стимулы должны дифференцироваться пространственно и распространяться не только на крупные города, но и на регионы с ограниченными производственными возможностями.

В совокупности эта политика способствовала бы повышению устойчивости экономики Казахстана к внешним шокам и обеспечению более устойчивого, диверсифицированного и инновационно ориентированного пути экономического роста.

Литература

1. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции/ Учебник. Изд-во «Инфра-М». – 2001. - 1035 с.
2. Yilmaz Ulvi Uzun, Borash Myrzaliev. Evaluation of Influence of Direct Foreign Investments on Economic Growth of Kazakhstan// Journal of Applied Economic Science. - 2017. – Vol. XII, issue 6(52). - P. 1789-1805//[www.cesmaa.org/Docs/JAES%20Fall%206\(52\)2017_online.pdf](http://www.cesmaa.org/Docs/JAES%20Fall%206(52)2017_online.pdf) (Romania)
3. 4.Хачатуров Т.С. Экономическая эффективность капитальных вложений. — М., 1964.
4. 5.Инвестиции: Системный анализ и управление / Под ред. К.В. Балдина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». - 2005. – 180 с.
5. Узун Й.У. Основные направления эффективного использование инностранных инвестиций в экономике Казахстана// Ғылым, білім және өндіріс -Қазақстан -2050 стратегиясының жетекші факторлары. (№6 Сағынов оқулықтары) Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының еңбектері.- Қарағанды: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 26-24 маусым 2014. 3- бөлім, Б.391-393.
6. Invest.gov.kz. (2025). *UNCTAD releases World Investment Report 2025: Kazakhstan shifts focus to sustainable projects and digital transformation*. <https://invest.gov.kz/amp/news/39464/>
7. OECD. (2025). *History and foundations: OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: Kazakhstan 2025*. https://www.oecd.org/en/publications/2025/11/oecd-peer-reviews-of-competition-law-and-policy-kazakhstan-2025_1e7f54fe/full-report/history-and-foundations_44e8acf1.html
8. UNCTAD. (2025). *World Investment Report 2025*. https://unctad.org/system/files/non-official-document/wir_fs_kz_en.pdf
9. Astana Times. (2025, July 3). *Gross FDI inflow to Kazakhstan grows, structure of investment distribution shifts*. <https://astanatimes.com/2025/07/gross-fdi-inflow-to-kazakhstan-grows-structure-of-investment-distribution-shifts/>
10. World Bank. (2025). *Kazakhstan: Trade competitiveness and diversification in the global value chains era*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/274611580795362180/pdf/Kazakhstan-Trade-Competitiveness-and-Diversification-in-the-Global-Value-Chains-Era.pdf>
11. Serikkyzy, A., et al. (2024). *Foreign direct investment and economic development: An international perspective*. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0012>